

HISTORICAL SCIENCES

ИСПАНЦЫ В ЧЕРНОГОРИИ: ПРОВАЛ ПОСЛЕДНЕГО КРЕСТОВОГО ПОХОДА «СВЯЩЕННОЙ ЛИГИ» ИЛИ ЗАГАДКА КРЕПОСТИ «ШПАНЬОЛА» В ХЕРЦЕГ-НОВИ

Ашрафьян К.Э.

аспирант кафедры всеобщей истории, археологии и методологии исторической науки, Государственный Московский Областной Университет г. Москва, Российская Федерация

SPANIARDS IN MONTENEGRO: THE FAILURE OF THE LAST CRUSADE OF THE "HOLY LEAGUE" OR THE SECRET OF THE FORTRESS "ŠPANJOLA" IN HERCEG-NOVI

Ashrafyan K.

Ph.D. student of the Department of General History, Archeology and Methodology of Historical Sciences of Moscow State Regional University Moscow, Russian Federation

DOI: [10.24412/3162-2364-2022-86-2-22-33](https://doi.org/10.24412/3162-2364-2022-86-2-22-33)

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется малознакомый эпизод попытки «Священной лиги» подготовить «Крестовый поход» во главе с Папой Павлом III против Османской Империи в 1539 году. А также дается причинно-следственная связь между событиями героической защиты и падения двух крепостей в Кастельнуэво на земле Венецианской Албании (совр. Херцег-Нови, Черногория) в 1539 году с объединенными силами христиан и влияние этого сражения на последующие события в Мировой Истории как важнейшего фактора в распаде «Священной Лиги» 1538 года, созданной с целью уничтожения морского пиратства и возврата захваченных турками христианских территорий (в том числе и Константинополя).

Прослеживаются и выявляются причины, при которых стало возможным создание «Священной Лиги» против Османской Империи в 1538 году, падение престижа Римского Папы в 1537 и причины отхода Франции от борьбы с Османской империей после 1526 года. Также излагается понимание начала гегемонии Османской Империи на море в эпоху Хайреддина Барбароссы 1540–70 годах. Исследование, основанное на исторических работах нескольких стран - Турции, Испании, Италии, Сербии, Черногории.

ABSTRACT

The article examines an unfamiliar episode of the attempt of the "Holy League" to prepare a "Crusade" led by Pope Paul III against the Ottoman Empire in 1539. It also shows a causal link between the events of the heroic defense and the fall of the fortress of Castelnuovo on the land of Venetian Albania (modern Herceg Novi, Montenegro) in 1539 by the combined forces of Christians and the impact of this battle on subsequent events in world history as the most important factor in the collapse of the "Holy League" of 1538, created with the aim of destroying sea piracy and the return of Christian territories captured by the Turks (including Constantinople). The reasons for the creation of the "Holy League" against the Ottoman Empire in 1538, the decline of the Pope's prestige in 1537 and the reasons for France's withdrawal from the struggle against the Ottoman Empire after 1526 are traced and revealed. The understanding of the beginning of the hegemony of the Ottoman Empire at sea in the era of Hayrettin Barbarossa in 1540-70 is also presented. The research is based on the historical works of several countries - Turkey, Spain, Italy, Serbia, Montenegro.

Ключевые слова: Кастельнуэво, Кастельнуово, Черногория, Священная Лига, предательство Франции, Шпаньола, Херцег-Нови, Сулейман I, Карл V Габсбург, последний крестовый поход, Андреа Дория, Мучин, Франциско Сармьенто, Барбаросса, Лазаро де Корона, испанская терция, Хайреддин Барбаросса, Савойская Терция, 1539, Римский Папа Павел III, Франциск I, пиратство.

Keywords: Herceg Novi, dalmata de Albania, Barbaroja, la Santa Liga, Jayr al-Din Barbarossa, Holy League, Charles V, Pope Paul III, Castelnuovo, Montenegro, France, Spagnola, Herceg-Novı, Suleiman I, Charles V, Habsburg, Last Crusade, Andrea Doria, Muchin, Francisco Sarmiento, Barbarossa, Lazaro de Corona, Hayrettin Barbarossa, Savoy Third, 1539, Pope Paul III, Francis I, piracy.

Постановка проблемы:

Необходимо было исследовать и показать проблемы и противоречия, которые привели к распаду «Священной Лиги» - коалиции европейских государств при планировании последнего «Крестового Похода» против Османской Империи.

Важно было также проанализировать ход противостояния в хронологической последовательности для понимания причин поражения испанских

«отборных терций», которые защищали крепость «Шпаньола» в черногорском городе Херцег-Нови.

Последние исследования и публикации поднимали вопрос о самом противостоянии между христианской Европой и мусульманской Оттоманской Империей, но противоречили друг другу, так как излагались с диаметрально противоположных взглядов в турецкой и христианской интерпретации событий в научной и художественной литературе.

В общем рассмотрении проблематики не хватало анализа проблем взаимодействия европейских государств из-за разных экономических и стратегических интересов, в результате которых человеческие жизни солдат и офицеров не имели значения. Важен был ракурс, с которого неизбежная и даже бессмысленная гибель воспринималась каждым из испанцев стойко в свете их морального долга воина и христианского воспитания. Также необходимо было показать, что даже несмотря на высокий процент убитых, армия турецкого султана после каждого похода пополнялась новыми солдатами за счет пленных, в отличие от европейских армий, которые только теряли людей без их быстрого обучения и воспроизводства солдат.

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить всю полноту картины событий проходивших в 1520–30 годах, соединив историю отдельных стран в объемный взгляд на Мировую Историю, а также выявление понимания и объяснения череды событий, которые привели к разрушению надежды на возвращении христианских территорий Средиземноморья и стали источником гегемонии Османской империи, разрушившей торговлю, пассажирские перевозки и связи во всем Христианском мире.

Предметом исследования являются события, происходившие в Христианском мире в 1520–30 году на территории Средиземноморских стран

Хотя каждый знает историю о 300 спартанцах и их безмерном мужестве и стойкости при защите от вторжения персов, однако, в силу «Черной Легенды», которая «очерняла» Испанию и ее героев со стороны Франции, Англии и Нидерландов, мы почти не знаем о мужественных и смелых 4.000 испанцев, греках, албанцах и венецианцах, которые противостояли 44.000-ой турецкой армии. Наше исследование посвящено забытому подвигу христианского гарнизона, состоящего в основном из испанцев, венецианцев, греков и албанцев, защищавшего Христианский Мир в далекой крепости Кастельнуэво (совр. Херцег-Нови, Черногория), бывшей в XVI веке Венецианской Албанией.

Так как Черногория является достаточно молодой самостоятельной республикой, то только сейчас начинается сбор всех архивов ее истории из разных мест и стран - из Сербии, Боснии и Герцеговины, Италии, Турции и Испании, в которых они хранились.

Поскольку в Черногорском городе - Херцег-Нови отдыхает большое количество туристов, то спрос на познание истории Херцег-Нови достаточно большой и постоянный. Испанская крепость или крепость «Шпаньола» («Spanjola») вызывает немалый интерес, однако освящается достаточно мало и не имеет широкого исторического акцента. Путеводители достаточно мало знают о событиях 1539 г. и присутствии испанцев в этом месте и отражают историю Черногории с момента, когда город Херцег-Нови был отбит у Османской Империей соединенными силами черногорцев и Венецианцев в 1688 году. Эта статья восполняет пробел и дает

понимание о причинно-следственных связях похода готовящегося похода христианских стран на Османскую Империю.

Основная часть

В 1534 году пират Хайреддин Барбаросса, находящийся на службе у Сулеймана Великолепного, напал на Тунис и захватил его. Правивший в Тунисе правитель Мулей-Хасан бежал и попросил помощи у Карла V [5].

С захватом Туниса были нарушены все связи, и торговые пути и порты для христиан в Средиземноморском регионе. Теперь торговля была не просто не безопасна, но и невозможна. Дабы вернуть свой контроль над важнейшим стратегическим пунктом, Карл V стягивал силы со всех частей своей империи. Войска собирались в Испании, Германии и Италии; Орден Святого Иоанна прислал сильный отряд с Мальты. Испанский и итальянский контингенты образовали ядро ударного флота с участием сильных эскадр из Португалии и с Мальты.

В турецких источниках существует рассказ как Карл отослал посланника к Хайреддину, чтобы предложить ему переход на службу. И этот посланник, после отказа Хайреддина попробовал убить правителя Алжира, однако тот своим ятаганом отсек посланнику голову. Эта история дает нам понимание, что Хайреддин с 1534 года чисто психологически более, чем ранее до этого, испытывал недоверие ко всем переговорщикам со стороны христиан.

1535 год. Тайный союз Франция - Османская Империя.

Завоеванию Туниса Хайреддином Барбароссой в 1534 году обрадовалась Франция. Вечный личный враг Карла V Габсбурга и Священной Римской Империи король Франции Франциск I стал на путь войны с Карлом еще в 1519 году, когда корона Священной Римской Империи досталась по завещанию императора Максимилиана его внуку Карлу, а не побившему его в Италии Франциску [8]. Развязав руки пиратам, постоянно нападавшим на Испанские и Португальские владения в Новом Свете, Франциск способствовал приходу «Серебряного века пиратства» [8] на просторы Атлантики. В 1525 году король Франциск I попал в плен к Карлу V после битвы при Павии, то с этого момента он искал сближения с Османской Империей [16]. А в феврале 1535 года Франция увидела великолепную для себя возможность вытеснить испанцев из Средиземного моря, подписав с Сулейманом Великолепным тайный торговый и союзный наступательный и оборонительный договоры против Габсбургов. В результате этого после 1536 г. французские корабли беспрепятственно плавали по просторам Средиземноморья. Неслыханное предательство Христианского мира послужило началом развития благосостояния французских портовых городов по берегам Средиземного моря. Франция получила свободу плавания по морям и рекам во всех османских владениях, другие нации могли посылать корабли и вести торговлю не иначе как под французским флагом. Однако в 1535 году Священная

Римская Империя собирает под свои знамена всех католиков для восстановления порядка в Средиземном море. И с 15 июня по 21 июля 1535 года занимает крепость Голетту и также Тунис. Нужно упомянуть, что христианские рабы устроили восстание в Тунисе и развернули пушки против Хайреддина, чем сильно помогли армии Карла V. Бывших христианских рабов, у которых не было шанса на возвращение, увезли обратно в Европу. Европа ликования. По словам испанского историка XVI века Ильескаса (Gonzalo de Illescas), «в двадцать шесть дней, кои длилась война, слава и известность императора затмили всех владык Европы» [15].

1536 год.

Турецкий флот угрожал Неаполю, а обогатившийся на договоре о торговле французский король Франциск I выставил 30.000 солдат и занял Савою и Пьемонт в Италии. В 1536 году Карл V выступил в Ватикане, обратившись к папе римскому и кардиналам, собравшимся примерить Франциска I и Карла V Габсбурга. Карл V призвал своего врага короля Франции Франциска I решить затянувшееся противостояние в поединке – дуэли и отправил личный торжественный вызов на поединок королю Франциску I. Однако этот вызов остался без ответа. (С этого момента в историю вошли в популярность дуэли, которые уносили многие жизни знатных и не очень сеньоров во Франции – прим. автора.) [7].

1537 год.

Султан Сулейман I, весной 1537 года, заявил: «Мы соберём огромную армию! Я лично возглавлю её, и не вложу «Меч Ислама» в ножны, до тех пор, пока на земле не останется ни единого христианина!»

Планы нового Крестового «Крестового Похода», «Священная лига» или откуда взялись испанцы в Херцег-Нови.

Желая создать более сильный союз против Габсбургов турецкий султан Сулейман Великолепный, вернувшись в Европу после успешного похода на Багдад, предложил Венеции вступить в тройственный союз Турция-Франция-Венеция. Это было сделано потому, что венецианцы полностью зависели от морской торговли и только мир и союз с турками и алжирскими пиратами мог сохранить торговлю и многочисленные венецианские города, расположенные в Средиземном море.

Однако Венеция решила по-другому. В Венеции решили, что при столкновении Габсбургов и турецкого султана Венеция больше выиграет, если возьмет сторону Габсбургов и [1]. Венеция отказалась от союза с Турцией. Началась турецко-венецианская война. Один за другим падали христианские приморские города в Адриатике. Весной 1537 года правитель Османской империи султан Сулейман перешел к нападению против Венецию. Это вынудило нейтральную до сей поры Венецию отказаться от уклончивой тактики и вступить в войну. Основной удар принял на себя остров Корфу, чьи крепости героически оборонялись от турок.

В августе 1537 года Лютфи-паша и Хайреддин Барбаросса возглавили оттоманские силы, захватившие Ионические и Эгейские острова Сирос,

Эгина, Иорс, Парос, Тинос, Крапатос, Касос, Китира, Накос. Барбаросса совершил набег на Калабрию и на Корфу, где уничтожил поля на острове и увел в плен почти все население сельской местности.

Франция торжествовала: ведь на Средиземном море у нее теперь не оставалось конкурентов в безопасной торговле.

Февраль 1538 года. Создания «Священной Лиги».

Перед лицом Османской угрозы Папа Римский Павел III после настойчивых просьб Венеции в феврале 1538 года организовал «Священную лигу» [13, р. 439], куда вошли Священная Римская Империя в лице, Венецианская Республика, орден Мальтийских рыцарей и Испания с Неаполем и Сицилией. Капитуляции-договоры были подписаны 8 января 1538 года [11, р. 74]. По договорам предусматривалось то, что морской армией «Священной Лиги» будет командовать Андреа Дориа, принц Мельфы (Andrea Doria, principe de Melpha), а сухопутной армией будет командовать Франсиско Мария, герцог Урбино (Francisco Maria, duque de Urbino), а после его внезапной смерти это место занял Гонзага, который был вице-королем Сицилии [11, р. 75].

Июнь 1538 года. Подписание Перемирия в Ницце между Францией и Испанией.

Для того, чтобы не быть уничтоженным одновременно Оттоманской Империей и Францией, Карлу V, при посредничестве Римского Папы Павла III, удалось подписать перемирие в Ницце на 10 лет с Францией 18 июня 1538.

Соперничающая с Испанией Франция, претендовавшая на европейского гегемона, не смогла смириться с возвышением Испании и предоставила пирату Хайреддину во Франции стоянку кораблей в Тулоне, о чем вскоре христиане в Тулоне сильно пожалели, испытав ужас и кошмар, которые навели команды турков на город.

Планы «Священной Лиги» на 1538–1539 гг.

Планы «Священной Лиги» был грандиозны: речь шла о новом «крестовом походе» и возврате всех земель, захваченных турками и даже о разделе всех земель Османского султаната.

Участниками «Священной Лиги» было определено кому достанется Греция, кому Фракия, император Карл V Габсбург целился на Балканы, а Римский Папа Павел III мечтал о возврате Константинополя и Единой Христианской Церкви.

28 (27) сентября 1538 состоялась морская битва у Привези, в которой 120 галерам Хайреддина противостояли 300 кораблей «Священной Лиги», но христиане потерпели поражение. Турки потопили 10 кораблей, сожгли еще 3, были захвачены в плен 36 корабля, также силы Хайреддина Барбароссы захватили около 3000 пленников. Турки не потеряли ни одной лодки, но понесли 400 смертей и 800 раненых [17].

Хотя и в этой битве были свои герои со стороны христиан. Например, Мачин де Мунгуа (Vizcaino Machín de Munguía), был окружен тремя турецкими галерами и вел бой с врагами до тех пор, пока его корабль не превратился в скелет на воде

и едва удерживался на плаву и только подошедшая ночь заставила всех прекратить бой. Мачин де Мунгуа и его люди заслужили уважение всех христианских воинов.

Сражение при Привези показало непримиримость между торговыми соперниками Венецией и Генуей, которые несмотря на созданную коалицию еще больше стали ненавидеть друг друга, обвиняя друг друга в поражении от турок [17].

1538 год. Взятие войсками Священной Лиги Котсельнуэво (совр. Херцег-Нови).

Тогда "Священная Лига" решила захватить «большой и безопасный порт», которым был город Кастельнуэво (Castelnuovo (современный город Херцег-Нови)) [13, р. 427], который представлял стратегическую крепость на Адриатике с большим гарнизоном и артиллерией. Венецианская республика, сама предложила место для высадки (т. е. Город Херцег-Нови), которое было окружено горами, покрытыми густым лесом горами. Подходы к нему, и превосходные бухты Которского залива, прикрывала старинная крепость, значительно расширенная и укрепленная османами, с большим гарнизоном и артиллерией. На другой стороне залива находился принадлежащая Венеции с 1420 года город-крепость Котор (Бокке-ди-Каттаро) с самой длинной защитной стеной, сохранившейся до сих пор (Рис. 5).

Союзный флот 20 октября вышел с Корфу. 23 октября 1538 года флот "Священной Лиги" неожиданно появился перед Кастельнуэво [11, р. 76]. застав врасплох турок. Флот состоял из 212 кораблей [11].

24 октября в полдень он встретился у устья Которского залива с прикрывавшим Котор отрядом Каналето в 25 галер. «Лёгкие силы» флота — галеры — вошли в залив и остановились у противоположного от Кастельнуэво берега, за пределами досягаемости крепостных орудий. Здесь союзники и провели ночь. «Галеоны и большие парусники» остались у устья залива, в том числе венецианский княжеский «галеон Святого Марка» [11].

27 октября, «спустя два часа после ночной темноты», по сигналу трубы венецианские и римские начали возобновили обстрел Нижнего замка. Они успели выпустить 20 зажигательных и 20 железных снарядов, после чего движение их строя нарушилось и некоторые галеры продолжили движение вперёд. Их капитаны, «превращая необходимость в добродетель» подошли под стены которого уже были разрушены бомбардировкой.

Моряки и солдаты с галер бросились на приступ, используя вёсла и доски, из которых они устраивали импровизированные лестницы. Последовала ожесточённая рукопашная схватка. Со стороны суши на приступ крепости пошла имперская пехота. Гарнизон в 500 человек «замка над морем» (Нижнего замка) Кастельнуэво сдался генералу Винченцо Капелло под обещание жизни. При штурме погибли испанский капитан Бокканегра и Чезаре Джозия да Фермо из Рима. Над укреплениями поднялись флаги Валерио Орсино и Августино

Спинолы. Защитникам был назначен выкуп в 40 золотых с души, а победители могли отобрать «всю рухлядь» (вещи и драгоценности), какая им понравится. Гарнизон Верхнего замка («замок над Кастельнуэво»), насчитывавший 1200 человек 28 октября сдался на тех же условиях, что и Нижний замок (сейчас называется крепость Канли Кула ("Кровавая башня")) [2].

Итогом было то, что за три дня испанцы и их союзники, взяли стратегическую крепость, путем артиллерийского обстрела со стороны моря, которое осуществляли венецианцы и со стороны суши, где была установлена артиллерия с галеона генуэзца Андреа Дориа, которого называли «тенью империи Габсбургов на море» [8]. Европейцы захватили в Кастельнуэво более 70 тысяч золотых в деньгах и товарах. 1600–1700 турок сдали укрепления Винченцо Капелло (Vicente Capelo), а замки – вице-королю дону Эрнандо Гонзага (Gonzaga)» [11, р. 76] с обязательством, что турки могут быть спасены в Рагузе из расчета 40 дукатов.

Обязательство об освобождении турок позже не было выполнено.

Претензии союзников друг к другу. Распад «Священной Лиги». При разделе добычи между союзниками возникали ссоры: «...испанцы хотели забрать себе в добычу всех пленных и всё, что на них, (и всё,) что было в замке на горé, ценность чему полагалась в 50 тысяч дукатов, а всему прочему войску отдать в добычу замок на берегу, где мало было ценного, и сие не очень-то понравилось итальянцам».

Сицилийский вице-король Гонзага вызвал недовольство императора Карла V тем, что самовольно забрал в свой арсенал два орудия из числа «не менее 15 тяжёлых орудий», захваченных в Кастельнуэво, а его «люди» крали более лёгкие». Император потребовал вернуть орудия императору или возместить их стоимость, а по «украденным» пушкам распорядился назначить следствие.

Главнокомандующий и вице-король Гонзага занял крепость именем испанского короля. Комендантом стал испанский маршал (maestre de campo) Франсиско Сармиенто. Он получил гарнизон из четырёх тысяч (4000) испанцев, «среди капитанов коих Луис из Аргии, Хуан Бьяскайно (Бискаец), Луис Дарон, Санджей ди Фриас, Оливейро Склина и Лазарро Альбанезе (Албанец), капитан конницы».

Оставленные солдаты в следующем 1539 году должны были стать главной силой при наступлении на сердце Османской империи. Основу составляла терция испанских ветеранов-солдат 3500 человек. В гарнизон также входили 150 солдат легкой кавалерии Георгия (George), небольшой контингент греческих солдат и рыцарей под командованием Андрес Эскапула (Andres Escapula), а также несколько артиллерийских орудий капитана Хуана де Урреса. Священник Иеремия (Jeremias Ginoues) был назначен епископом города и также остался в Кастельнуэво вместе с 40 священнослужителями [11, с. 75].

По другим данным, гарнизон насчитывал 2,5 тысячи человек, а в числе их капитанов названы

«Маркеза, Луис де Харо, Хуан Вискайно, Мендоса Сильва, Санчо де Фриас, «бургундец Замбрана», Арриаран, галисиец Перо Руис, заменивший Луиса де Алькосер, дон Педро де Сотомайор, коему вице-король) вручил знамя и отряд погибшего капитана Бокканегра, а с этими испанскими капитанами ещё капитаны Лазаро, Пауло и рыцарь Хорхе и ещё четыре албанских капитана, а с теми четырьмя албанскими капитанами 20 конных, хорошо снаряжённых, и ещё 80 албанцев пеших» [10].

По официальным данным самих Черногорцев было оставлено 6000 солдат [13]. Среди испанцев, оставшихся в Кастельнуэво был герой столкновения при Привези - испанец капитан Масиний де Монгийя.

Согласно «Уставу Священной Лиги», следовало вернуть Кастельнуэво Венеции. Венеция, возмущаясь, пытаясь хоть как-то возместить потери после разгрома у Привези, в Риме, на общем собрании членов «Священной лиги», потребовала передать ей в вечное правление захваченный город Кастельнуэво (Херцег-Нови). Мотивация Венеции была достаточно обоснованной - этот небольшой город был венецианским владением и был важным звеном в **Венецианской Албании (Albania Veneta)** как и крепости **Катаро** и Рагуза. Венецианский командующий Капелло официально обратился по этому поводу к главнокомандующему Гонзаге. Вице-король Неаполя дон Педро Альварес де Толедо-и-Суиньга, представляющий на совете интересы своего сюзерена — короля Испании и императора Священной Римской империи отказал в этом и пообещал возвратить замок лишь «в будущем» [11, р. 76]. Однако венецианцам торжественно передали Ризано (ныне черногорский город Рисан).

Венеция была возмущена нарушением Устава «Священной Лиги». Этим была еще раз подтверждена невозможность и несовместимость между имперцами и венецианцами. Союз больше не мог существовать [8].

Турки и их действия.

На самом деле после 20 октября Хайреддин получил вести о выходе флота союзников с Корфу. Тогда он вывел из Привези свой флот в числе «140 латинских парусов», оставив в Артском заливе лишь отряд прикрытия, и направился к Кастельнуэво на выручку. Однако он опоздал. Видя крепость в руках христиан, Барбаросса миновал Которский залив, не вступая в битву [14]. «Следующей же ночью» разразился жестокий шторм, в котором османский флот потерял от 30 до 70 галер. Другие суда получили серьёзные повреждения. Турецкий флот оказался рассеян по морю. Он утратил боеспособность и вернулся в Авлону.

31 октября или 13 ноября союзники в Кастельнуэво узнали о том, что неприятель «божьем промыслом» ослаблен «более, чем в битве под Привези». Капитаны, особенно венецианские, рвались добивать врага. Но Дориа заметил, что не время поздней осенью в Средиземном море начинать новые предприятия и что «такое же счастье может и их постигнуть» и ушел на зиму в Геную [8].

13 ноября 1539 года Адмирал Андреа Дориа объявил, что «корабельные команды устали» и приказал грузить войска на корабли и пополнять корабельные припасы — готовиться к уходу на зимние квартиры [8]. Венецианский и римский контингенты отправились в Венецию и Анкону, испанские галеры — в Бриндизи и далее на Сицилию. Имперские парусники сразу двинулись в Отранто и там, вдали от врага, понесли потери: в сложных навигационных условиях, корабль герцога феррарского врезался в корабль, на котором шёл маршал дон Диего де Сартилья со своим отрядом. В кораблекрушении погибла часть отряда, а также были потеряны «пленные турки и драгоценности», взятые в Кастельнуэво на долю вице-короля сицилийского.

Смена политики Венеции.

В Венеции в 1539 году победила «Партия Мира», которая считала, что мир с Оттоманской Империей может привести к существенному росту безопасной торговли в Средиземном море, что являлось основным источником экономического развития Венеции и также основной для безопасности существования венецианских городов на побережье Средиземного моря. Экономические интересы возобладали над политическими интересами и христианскими ценностями. Начались тайные переговоры о сепаратном мире с Османской империей. «Священная лига» распалась.

Испанцы вынуждены были остаться в Кастельнуэво, чтобы провести зиму. Они немедленно начали восстанавливать крепостные валы, расширять, укреплять турецкую крепость, построенную здесь раньше, и назвали крепость «Крепость Карла V».

Захват турками Кастельнуэво.

Весной 1539 г. на 4000 защитников посылается мощный флот османов, состоящий из 200 кораблей 4.000 янычарами (jenízaros) и с 10.000 пехотинцами. А из Боснии по суше в направлении Кастельнуэво идет армия из 30.000 турок [10: 11, р. 77].

Командующий Франсиско Сармьенто де Мендоса и Мануэль отправляет гонцов с просьбой о помощи в Испанию, на Сицилию и в Бриндизи. Но это было все бесполезно из-за распада «Священной лиги» [11, р. 77].

Адмирал Андреа Дориа ответил испанцам, что они должны сдаться без сопротивления, так как без флота Венеции у "Священной Лиги" было только 47 имперских и 4 мальтийских корабля против всего турецкого флота.

12 июля 1539 года 30 турецких галеры главнокомандующего всего турецкого флота Барбаросса блокировал вход в Которский залив и высадили 1000 османов [10].

Однако три роты под командованием героя битвы при Привези капитана Мучина (Machin) [17] и Лазаро де Корона и албанской конницы заставили их бежать. Затем состоялось вторая высадка турок в тот же день. На них напали 600–800 испанцев во главе с капитанами Альваро де Мендоза, Оливер Визкаино и Хуан Вискаино (Álvaro de Mendoza, Olivera y Juan Vizcaíno) и уничтожили большой отряд в 300 янычар и заставили отступить врагов на

корабли. Испанцы при этом потеряли только 12 человек [11, p. 77].

Сам же Барбаросса прибыл в Кастельнуово 18 июля 1539 «с большим флотом и стал руководить высадкой людей и артиллерии на землю».

Через несколько дней подошел отряд Уламена - турецкого губернатора Боснии, который прибыл со 30.000 тысячами турок и с моря началась новая высадка Хайреддина с 44 артиллерийскими орудиями, способными стрелять снарядами по 45 кг [10].

К 23 июля 1539 года армия Барбаросса была готова начать общую атаку. Перед этим Барбаросса предложил почетную капитуляцию испанцам [19].

Но сдаться для испанского солдата того времени было равносильно при жизни опозорить себя и своих родных. Испанцы с честью ответили от имени Сармьенто: «Маэстро де Кампо консультировался со всеми капитанами, и капитаны с их офицерами, и они решили, что они предпочли бы умереть в служении Богу и Его Величеству». пехота и артиллерия османов начали штурм города. Бой продолжался весь день, но город выстоял. Этот штурм стоил жизни многим туркам, так как османы использовали одновременно пехоту и артиллерию для нападения и бомбардировки Кастельнуово и многие турки погибли под собственным огнем [10; 19].

Действия шпионов и предателей

В обеих армиях действовали шпионы, которые помогали и христианам, и туркам. Перебежчик-наводчик из Неаполя рассказал, что Барбароссе нужно сосредоточить артиллерийский обстрел Высоком Замке, потому что это была самая слабая часть замка и у испанцев не было материалов, чтобы укрепить ее изнутри. Также свою сильно повлияло и предательство солдата капитана Серона [11, p. 79, 83].

Турки пошли на свой первый штурм, который захлебнулся. Испанские источники говорят только о 50 погибших у испанцев и насчитывают 6000 человек потери у османов [5; 10; 19].

25 июля утром 600 испанцев провели неожиданную вылазку на османский лагерь и застали турок врасплох. Турки побежали, снеся палатку самого Барбаросса. Личная охрана Барбароссы увела его на галеры вместе со штандартом султана. Эта победа воодушевила испанцев, так как она была сделана в день «Святого Сантьяго», которого почитали испанцы.

До 5 августа 1539 было отражено три штурма. Четвертый штурм. Барбаросса отправляет янычар и кавалерию, которую он заставил спешиться. Но снова турки откатились назад, хотя смогли захватить одну башню.

Важным стал также момент, когда испанцы решили взорвать башню и сделали мину. Сармьенто организовал своих саперов, чтобы разрушить захваченную турками башню. но попытка потерпела неудачу из-за несчастного случая, когда возгорелся порох и испанские саперы взорвались сами в результате этого случайного и неожиданного взрыва мины. Башня для испанцев была потеряна. Но у испанцев все еще была часть стен, и они продолжают сопротивляться [14; 19].

Как погода повлияла на исход битвы

6 августа 1539 года. Пятый штурм. В тот день пошел ливень и это было обусловлено для испанцев, которые до того дня полагались на свое превосходное огневое вооружение в обороне. Теперь же аркебузы и оставшаяся артиллерия были бесполезны, ибо порох отсырел, и защитники вынуждены теперь сражаться холодным оружием – в ход пошли пики, мечи и ножи, но испанцы снова отразили атаку [11, 14].

7 августа 1539 года оставшиеся 600 испанцев были сильно измотаны и Сармьенто решил ответить их в замок Нижнего Города, где жители Далмации нашли убежище. Но ворота оказались закрыты для испанцев. Люди в замке предложили взобраться только командиру Сармьенто по веревке, но он отклонил предложение, сказав: «Бог не хочет, чтобы я спасся, пока мои товарищи умрут без меня».

И в тот момент началась атака турок. Франсиско Сармьенто накануне приказал солдатам, оставшимся в живых, готовиться к окончательному бою. Испанцы воевали с таким порывом, что турки трижды входили на площадь, где располагались испанцы и трижды были отброшены от нее. Испанцы погибли, сражались плечом к плечу, пока не осталось никого, кто мог бы стоять. Капитаны Санчо де Фриас и Хуан Васкес погибли, храбро сражаясь «спина к спине и окруженные мертвыми телами» [11, p. 82].

Те местные жители, которые не пустили испанцев внутрь крепости, были выведены Барбароссой и распределены по его галерам [10; 11].

По разным подсчетам в битве за Херцег-Нови было убито минимум 20.000, турок, а некоторые источники указывают на потерю 37.000 солдат Османской Империи, включая раненых и не вернувшихся в строй. В других источниках утверждается, что погибли все янычары и 17 тысяч турок. В самом Кастельнуэво осталось в живых 800 жителей, включая женщин и детей [11; 13; 19].

Тело самого Франсиско Сармьенто не было найдено среди погибших. А герою. Привези и Кастельнуэво – Мачину де Мунгия (Machín de Munguía) [10], который отказался переходить в ислам и на сторону турок, Барбаросса (Barbarroja) приказал публично перерезать горло на палубе своей галеры. Епископу Иеремии и всем священнослужителям были отрублены головы [13].

Продолжение истории.

История говорит о 200 раненых и выживших испанцев. 100 из них и все 40 священнослужителей были казнены Хайреддином. Несколько были взяты в рабство в Константинополь, а остальные были отданы султану.

Через 6 лет после этого двадцать пять испанцев, из числа этих героев смогли сбежать из тюрьмы и вернуться домой через порт Мессины. Именно благодаря этому все, что произошло, стало известно с такой подробностью [13].

Венеция склонила голову перед турецким султаном, заключив с ним невыгодный для нее мир в

октябре 1540 года, согласившись признать османские территориальные завоевания и заплатить 300000 золотых дукатов [5; 14].

Сам Карл V пытался договориться об освобождении испанцев, находящихся в плену в Константинополе, и даже имеется запись о том, что переговорщик Гальего был уполномочен предложить за них выкуп в размере «тридцати или даже четырех золотых дукатов за каждого». Андреа Дория также пытался договориться о выкупе 14 испанских солдат [11, p. 84].

Оборону Кастельнуово воспели многочисленные поэты и восхваляли по всей христианской Европе, сравнивая испанцев с героями мифологической и классической истории, считая их подвиг бессмертным, а в испанской литературе и поэзии был взрыв, воспевающие героический поступок испанских солдат и показывающего стойкость испанского характера и презрение к неизбежной смерти [13; 14].

Кастельнуэво после падения.

Турецкое завоевание Кастельнуэво (Херцег-Нови) начинает новый период в истории, который продлился 150 лет. Турки предпринимают большую работу по укреплению города. Есть много признаков того, что именно тогда был построен основной массив Форта Шпаньола, который доминирует над городом и его окрестностями. В черногорских источниках мы читаем: «После завоевания города в 1539 году турецкий султан Сулейман решил радикально изменить его облик, укрепив его и сделав его еще более неприступным. Для этого он окружил крепость высокими стенами с четырьмя круглыми бастиями, выступающими по углам. Это сооружение продолжалось с 1539 по 1548 год, и крепость получила новое название - Верхний город (Gornji grad). Это событие до сих пор описано на табличке над входом на арабском языке. Однако, несмотря на все это, популярный слух почему-то закрепил название «Шпаньола» за крепостью» [2; 3].

По свидетельству турецкого путешественника Эвлия Челебия, посетившего город в 1664 году [13], город является гостиницей, убежищем и такеджом иностранных пиратов, а также перевалочный пункт для работоторговли [13].

Землетрясение 1667 года особенно ударила по Дубровнику, но и принесла большие разрушения и Херцег-Нови. Только в 1688 году венецианцы отбили Херцег-Нови у турок и включили в состав Венецианской республики как часть провинции «Албания Венета» под итальянским названием Кастельнуово (Castelnuovo) [3].

Крепость несколько раз перестраивалась, но до сих пор всем видны остатки крепости Шпаньола («Верхний замок») (Рис.), расположенной на одном из самых высоких холмов Херцег-Нови, на высоте около 170 метров над уровнем моря на холме Баджер [2].

Испанские источники и путеводители просят туристов: «когда вы пройдете мимо – снимите шляпу перед подвигом испанцев, оставивших

вдали от Родины жизни во славу христианского мира и чести солдата».

Источники исследования.

В официальных данных Городского Совета Херцег-Нови говорится, что события по захвату крепости происходили в июне 1538 года и говорится о сдаче турок на следующий день [14], что не соответствует данным.

Хорошее описание этого времени было сделано со стороны противника испанцев – турок, которые мы можем найти в турецких источниках [12]. Достаточно скудные упоминания этих событий в литературе Черногорцев и Сербов.

Сандоваль [18] предоставляет самые большие и конкретные данные с указанием сражений 24 и 25 июля и 4,5,6 и 7 августа 1539. Также существует рассказ раба, бежавшего в Венецию. Рукописи с отчетами сохранились в архиве Симанкаса и Брюссельского королевства, которые дали два солдата из роты Вискино и капралы эскадры Хуан де Алькарас (Juan de Alcaraz) и Фрнсиско де Тапия (Francisco de Tapia). Также мы знаем о Галас де Моско (Galaz de Moscoso), прапорщик роты Педро де Сотомайора (Pedro de Sotomayor), который был сделан рабом после катастрофы и написал несколько коротких строк 11 августа из Кастельнуово, упомянув, что многие испанцы «находятся во владении Барбароссы».

Выводы.

Неизбежность распада «Священной Лиги»

Захват небольшого, но стратегического города Кастельнуэво (Херцег-Нови) в Которском Заливе стал причиной раздора между Венецией и Священной Римской империей и распада «Священной Лиги», просуществовавшей всего 1,5 года с 1538 по 1539 год. Это произошло, так как Генуя и Венеция были давними соперниками на просторах Средиземноморской и мировой торговли. В силу этих причин генуэзец Андреа Дория, возглавлявший морские силы «Священной Лиги» был неприемлем для Венеции, а его кандидатура не устраивала Венецию особенно после поражения у Привези. Без Венеции союз был обречен на распад, так как флот у венецианцев и Папы Римского насчитывал вдвое больше кораблей, чем было у генуэзцев и испанцев.

Венецианцы, использующие Римского Папу для достижения своих целей, имели огромные претензии с самого начала к своим партнерам - Карлу V и преданным ему генуэзцам под руководством Андреа Дория и никогда не доверяли им как союзникам. Венеция рассматривала испанских солдат как «пушечное мясо» для достижения своих целей возвращения территорий, отнятых у них турками.

Испанцы, которые пытались покончить с пиратством и снова стать гегемонами в Средиземном море были не заинтересованы в возвращении венецианцам их территории, не получив ничего взамен, тем более, если их усилия никак не учитывались.

Франция получила самый большой выигрыш от создания «Священной лиги», так как в силу подписанного тайного соглашения с Османской империей лишь французские корабли могли беспрепятственно торговать на всем Средиземном море,

так как она стала монополистом в торговле в этом регионе. Французский король Франциск I, заключив в 1536 г. тайное соглашение с султаном предал не только Христианский Мир, но и способствовал быстрому распространению турецкой гегемонии на территории Средиземноморья.

Человеческие жизни, отданные в борьбе с турками, были напрасны. Такие герои как испанские солдаты, которые отдали 4000 жизней, сражаясь с огромными силами Османской империи (около 50000 тысяч человек) были уверены в том, что, уничтожая солдат врага, они приближают свою страну к победе. Именно поэтому они отдали свои жизни, брошенные всеми на произвол судьбы, не имея ни возможности подкрепления, ни в провизии, ни боеприпасов. Это было предательство по отношению к ним со стороны венецианских и геновских и других союзников по «Священной Лиге».

История Черногории имеет важный момент беспримерной храбрости испанских, греческих, венецианских и албанских христианских воинов, отдавших свои жизни в борьбе с превосходящими силами врага.

Мы видим не какие-то личные качества или гениальное видение Хайреддина сыграли роль в падении двух крепостей в Кастельнуэво, а простое двойное предательство в отряде у христиан, подсажавших куда нужно направить орудия против своих соотечественников, неожиданные погодные условия, полностью уничтожившие огневую мощь испанцев и случайность с подрывом самих себя испанских саперов. Это была «Пиррова победа» для турецких сил.

Непримиримые противоречия внутри католиков, их взаимные претензии друг к другу, привели к тому, что в Средиземноморье на десятки лет возобладали пиратство, морская работоторговля, уничтожилась надежда христианского мира на возрождение власти христиан на Востоке и на Балканах и возвеличилось Османское владычество.

Недоверие и непризнание заслуг друг друга, возвеличивание своей и принижение чужой роли каждого из игроков Священной Лиги пагубно сказались на развитии Европы, надолго свергнув ее в череду междоусобных войн, чем мастерски воспользовались султан Османской Империи, соеди-

нив свои мощные сухопутные силы с очень профессиональным флотом алжирского пирата Барбароссы Хайреддина. И заключив союз с христианской Францией и затем с Венецией.

Построение возобновляемой системы людских ресурсов в военной машине Оттоманской Империи.

Важно понимать, что людские и военные ресурсы Оттоманской Империи были бесконечны из-за «гениального» построения системы набора в янычары и вспомогательные войска пленных европейцев. Поскольку каждая победа добавляла Оттоманской Империи территории, то сразу на этих территориях забирались людские ресурсы, которые снова и снова восполняли потерянных воинов. И даже просто набеги давали возможность пополнять военную силу султана Сулеймана Великолепного, так как чем больше было пленных, тем больше становилась его армия, набранная из подконтрольных территорий. Чем дольше существовало пиратство, тем больше судов и гребцов на галерах требовалось для этого, которыми становились военнопленные. Всех людей, оказавшихся на территории Османской Империи и привезенных на невольничьи рынки ждала совсем другая жизнь - сотни тысяч христианских детей превращались в бесконечную армию янычар турецкого Султана, воюя против своих еще недавних отцов, братьев, сестер, друзей или родственников-христиан. Плененные солдаты же становились гребцами на галерах у турок, невольно участвуя в сражениях против своих же христиан. А женщины, взятые в плен, становились матерями новых детей, которые пополняли ряды турецкого войска.

Именно постоянную выполняемость армии и флота за счет пополнения взятыми в плен врагами и их детьми не смогли учесть европейские страны -- противники Османской Империи. У них не было такой отлаженной машины по генерации людских ресурсов. И каждый проигрыш в войне или уступка территории лишал Христианскую Европу подготовленных солдат и требовал долгого обучения новобранцев. Поэтому как бы ни был высок боевой дух испанского солдата или венецианцев, но их смерть несла Европе общую потерю людских ресурсов.

Рис. 1 Нижняя крепость Кастельнуэво (совр. Херцег-Нови, Черногория). Фото Аирафьяна К.Э. 2019 г.

Рис. 2 схематична карта крепости Шпаньола (Верхняя Крепость). Фото Аирафьяна К. Э. 2019 г.

Рис. 3 Вход внутрь крепости Шпаньола (Верхней Крепости). Фото Аишафьяна К.Э. 2019 г.

Рис. 4 современный вид Верхнего Замка в Херцег-Нови (Кастельнуэво). Фото Аишафьяна К. Э. 2019 г.

*Рис. 5 Одна из самых протяженных защитных стен в мире – стена венецианской крепости в городе Котор (современная Черногория), стоящая на Которском Заливе (черног. Бока которска, *Voka kotorska*; итал. *Vocche di Cattaro*).*

*Длина стен крепости составляет 4,5 км, высота — 20 м, а толщина — 16 м.
Фото Аирафьяна К. Э. 2019 год.*

Литература

1. Венецианская армия (1200–1670 гг.). — Текст: электронный // Воины и военная техника вики: [сайт]. — URL: [https://warriors.fandom.com/ru/wiki/Венецианская_армия_\(1200_-_1670_гг.\)](https://warriors.fandom.com/ru/wiki/Венецианская_армия_(1200_-_1670_гг.))
2. Гид по Черногории. — Текст: электронный // Крепость Канли Кула ("Кровавая башня"): [сайт]. — URL: <https://waytomonte.com/p-965-the-bloody-tower-fortress-kanli-kula> (дата обращения: 02.10.2021).
3. Гид по Черногории. — Текст: электронный // Крепость Шпаньола или Испанская крепость: [сайт]. — URL: <https://waytomonte.com/p-3396-fortress-spanjola-or-spanish-fortress> (дата обращения: 02.10.2021).
4. Жизнь замечательных людей VII в. до н. э. - XVII в [Электронный ресурс]. — Москва: Олма-Пресс, 2001. — Т. 1. — Биографическая библиотека Ф. Павленкова. — Режим доступа: <https://books.google.me/books?id=PrFx5smzoHUC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>.
5. Тарасевич, Ю. Война в Среднем море: Карл V против Хайредина Барбароссы / Ю. Тарасевич. — Текст: электронный // Warspot: [сайт]. — URL: <https://warspot.ru/9476-voyna-v-sredinnom-more-karl-v-protiv-hayreddina-barbarossy> (дата обращения: 02.10.2021).
6. Тарасевич, Ю. Тревожный 1537-й: седьмой поход султана Сулеймана / Ю. Тарасевич. — Текст: электронный // Warspot: [сайт]. — URL: <https://warspot.ru/10067-trevozhnyy-1537-y-sedmyoy-pohod-sultana-suleymana> (дата обращения: 02.10.2021).

7. Шпага и дага как мифические символы дуэльной Европы. — Текст: электронный // счастье-евмелочах: [сайт]. — URL: <https://zen.yandex.ru/media/allinlife/shpaga-i-daga-kak-mificheskie-simvoly-duelnoi-evropy-5bba5ce177860f00aa3d64b6> (дата обращения: 02.10.2021).
8. Andrea Doria. — Текст: электронный // Corsari del Mediterraneo: [сайт]. — URL: <https://corsaridelmediterraneo.it/doria-andrea/> (дата обращения: 02.10.2021).
9. Ashrafyan, K. E. "Silver Age Piracy": French pirates in Atlantic in first third XVI century. Самарский научный вестник. — 2020. — Т. 9, № 4 (33). — С. 232—239.
10. Castelnovo (1539): La defensa a ultranza de un tercio español // Recreación medieval URL: <https://www.recreacionmedieval.com/castelnovo-1539-la-defensa-ultranza-de/> (дата обращения: 02.05.2019).
11. Castrillo, R. G. La pérdida de Castelnovo en 1539 según fuentes españolas The loss of Castelnovo in 1539 according to the Spanish sources / R. G. Castrillo // Anaquel de Estudios Árabes. — 2013. — Т. 24. — С. 73-84.
12. Eksigil, A. Ottoman Visions of the West (15th-17th Centuries) [Electronic resource]: Diss. ...Candidate of sciences historical sciences / Eksigil A.; McGill University. — Montreal, 2014. — 181 p. — McGill University. — Available from: <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/s4655k542>.
13. Gomara, F. L. Los Corsarios Barbarroja (El Espejo Navegante) / F. L. Gomara. — Изд. 1-е. — Madrid: Ediciones Polifemo, 1989. — 188 с. — Espanol. — ISBN 978-8486547080.
14. Grad. Istorija // Opština Herceg-Novi Zvanična internet prezentacija URL: <http://www.hercegnovi.me/rss/grad/istorija> (дата обращения: 26.05.2021).
15. Laiglesia, F. d. Estudios históricos (1515-1555) [Electronic resource] / F. d. Laiglesia. — Madrid: Imp. del Asilo de huérfanos del S.C. de Jesús, 1908. — 784 p. — Available from: <https://archive.org/details/estudioshistri00laig/page/n11/mode/2up>.
16. Parry, V. J. A History of the Ottoman Empire to 1730 / V. J. Parry, M. A. Cook. — Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
17. Preveze Deniz Savaşı (Preveze Zaferi). — Текст: электронный // Turk Tarihi: [сайт]. — URL: <https://web.archive.org/web/20071113110616/http://www.dallog.com/savaslar/preveze.htm> (дата обращения: 02.10.2021).
18. Sandoval, P. d. Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V [Электронный ресурс] / P. d. Sandoval. — Pamplona: Bartholome Paris, 1959. — Режим доступа: <http://lib.ugent.be/catalog/rug01:001761335>.
19. Villatoro, M. P. Castelnovo, la heroica resistencia de un tercio español ante miles de otomanos / M. P. Villatoro. — Текст: электронный // ABC historia militar: [сайт]. — URL: <https://www.abc.es/historia-militar/20131117/abc-castelnovo-heroica-resistencia-tercio-201311161817.html> (дата обращения: 02.10.2021)

JURIDICAL SCIENCES

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ

Евтушенко С.А.

*ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
студент*

Белова Е.О.

*ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
студент*

Иванова Н.А.

*кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Саратов*

FORMS OF DEVICE OF CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE IN RUSSIA AND ABROAD

Yevtushenko S.

Student of the Saratov State Law Academy

Belova E.

Student of the Saratov State Law Academy

Ivanova N.

*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Civil Law of the Saratov State Law Academy
Saratov*

DOI: [10.24412/3162-2364-2022-86-2-34-36](https://doi.org/10.24412/3162-2364-2022-86-2-34-36)

АННОТАЦИЯ

Авторами настоящей научной работы исследуется вопрос форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а именно усыновление с участием иностранного элемента во взаимодействии норм российского гражданского и семейного права с международными нормами права. На сегодняшний день возникает ряд проблем при реализации исследуемого института на практике, что подчеркивается реальными практическими примерами, имеющими значение для предмета исследования. Кроме этого частично рассмотрен механизм усыновления детей иностранными гражданами, определены тенденции развития и варианты решения возникающих проблем при правореализации.

ABSTRACT

The authors of this scientific work investigate the question of the forms of placement of children left without parental care, namely adoption with the participation of a foreign element in the interaction of the norms of Russian civil and family law with international norms of law. To date, there are a number of problems in the implementation of the research institute in practice, which is emphasized by real practical examples that are relevant to the subject of the study. In addition, the mechanism of adoption of children by foreign citizens is partially considered, development trends and solutions to emerging problems in legal realization are identified.

Ключевые слова: гражданское право; семейное право; межотраслевое регулирование института усыновления; усыновление; удочерение; закон Димы Яковлева.

Keywords: civil law; family law; intersectoral regulation of the institution of adoption; adoption; adoption; Dima Yakovlev's law.

Нормы российского гражданского права во взаимодействии с международными нормами призваны защищать социальные права граждан, а также в полной мере отразить их как в национальном, так и в международном договорном законодательстве. Семья является важнейшим институтом становления личности ребенка, формирования его неповторимых, исключительных, индивидуальных качеств. Не каждый ребенок имеет возможность воспитываться в родной семье, поэтому возникают проблемы, решение которых возможно только при участии государства. Так, Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет институт опеки и

попечительства в статье 31 [1], которая своей целью имеет его разъяснение, а также отсылает правоприменителя к Семейному кодексу Российской Федерации, образуя бланкетную форму норм. Современное семейное право подразумевает одним из своих приоритетов семейное воспитание детей. По мнению российского законодателя, таковое является основой получения ими благополучия, стабильного эмоционального, нравственного и физического развития, а также защиты их прав и интересов. Особое место при реализации таковой цели относится сформировавшемуся институту усыновления, согласно статье 124 Семейного кодекса Российской